

Flauta

Autor: Joao Gilberto

Versión del Departamento
de Música del IES Grande Covián

1 $\text{♩} = 100$ 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12

la mi re mi la mi re dó dó dó dó
fa fa fa fa

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

si si si si dó dó dó mi fa sol la sib
fa fa fa fa fa fa fa

$\text{♩} = 80$ 23 24 25 2 26 27 28 29 30 31

la ré ré dó dó ré ré dó dó ré ré dó ré ré
sib sib sol sol sib sib sol sol sib sib sol sol sib sib
sol sol mi mi sol sol mi mi sol sol mi mi sol sol

$\text{♩} = 100$ 32 33 3 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

dó la mi re mi la mi re mi fa
sol mi

44 45 4 46 47 48 49 50 51

do la dó dó la la sol sol fa sol dó dó la

52 53 54 55 56 57 58 59

la sol sol fa sol dó dó la la sol sol fa la mi re

60 5 61 62 63 64 65 66 67 68 69

mi la la sol#sol dó dó dó si sib la sol#la dó dó si

70 71 72 73 74 75 76 77 78

sib la sol#la dó dó dó si sib la sol#la sib

79 6 80 81 82 83 84 85 86 87 88

sib sib sib la la sol fa mi sol fa sol la dó la fa fa

2 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

sol sol sol sol sol fa la mi re mi la mi re mi fa

100 101 102 103 7 104 105 106 107 108

la la sib
fa fa fa sol

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

sib sol sib sol dó sol dó la sib sol

119 8 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

la fa la sol fa# sol la sol fa# sol la sol

131 132 133 134 135 136 137 9 138 139 140

fa# sol sol sib sol sib sib sol sol sol sol sol sol

141 142 143 144 145 146 147 148

la la la la la la la sib sib sib sib sib sib sib dó
fa fa fa fa fa fa fa sol sol sol sol sol sol sol sol

149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

mí dó la mí dó la ré sib sib la mí dó la ré sib mí fá fá dó dó la la